

Проблема сиротства в сегодняшнем мире

Кодирова Севара Хакимовна

Студентка 1 курса филологического

Факультета русских и родственных языков

Термезского государственного университета

научный руководитель – **Ходжакулова Шахло Аскарровна**

Аннотация: проблема бездомных детей очень актуальна в настоящее время. Сиротство является одной из острейших, массовых и социально опасных явлений в обществе. С каждым годом все больше становится число детей, оставшихся без попечения родителей. Тема сиротства в литературе проявляется наиболее активно в 1930-е годы. Её исторические корни уходят не только в революцию, но и в гражданскую войну. Сказывается и постоянное стремление нового строя создать альтернативные модели воспитания, где семья будет заменена обществом.

Ключевые слова: сиротство, общество, судьба, мелкая птаха, спасение, исцеление, источник.

Михаил Александрович Шолохов во многих своих произведениях уделял большое внимание детям-сиротам. Доказательством этому служат: «Алёшкино сердце», «Судьба человека», романы «Тихий Дон», «Поднятая целина».

Как формируются в непрерывной борьбе стойкие, мужественные люди из мальчиков-подростков, почти детей, Шолохов показывает в рассказе «Алёшкино сердце». Главный герой - четырнадцатилетний Алёшка. Тяжело сложилась его судьба: умерли от голода мать, сестра, близок к гибели и сам Алёшка. Он поступает в работники к деревенскому богатею Ивану Алексею,

который его нещадно эксплуатирует. Писатель ясно показывает, что надо сделать и какой путь пройти, чтобы из сироты - голого, босого, голодного созрела личность строителя нового мира.

В рассказе «Судьба человека» главный герой прошёл все муки ада, был на волоске от смерти в лагере у фашистов. После победы чудом уцелел, но остался «большим сиротой»: один на один со своей старенькой машиной. Соколов, которому довелось, по его собственному признанию, « хлебнуть горяшка по ноздри выше» и у которого « глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть», потерял всё: и родимый дом, и жену, и детей. Случайная встреча с маленькой Ванюшей осиротевшему солдату нужна была как спасение, как исцеление, как надежда на будущее, как источник, дающей силы идти дальше. Ведь сердце героя, испившего до дна горькую чашу, не раз ощущавшего дыхание смерти «закаменело от горя».

Где было найти ту живую воду, способную растопить душу, заледеневшую от мук и страданий, собственных и общенародных, заставить с новой силой биться сердце, окаменевшее от пережитых трагедий? Такой сказочной живой водой оказался мальчуган «со светлыми, как нёбушко, глазами».

« И вот один раз, рассказывает Андрей Соколов о своём новом сынке, с которым он встретился в Урюпинске,- вижу возле чайной этого парнишку, на другой день - опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный , а глазёнки - как звёздочки ночью после дождя! И до того он мне понравился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нему, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он кормился, - кто что даст. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из – под длинных своих

загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Мысль об усыновлении одинокого птенца, выброшенного из гнезда, разорённого войной, пришла как то неожиданно, вдруг, непроизвольно, она тут же окрылила, согрела Андрея, которому уже начинало иногда казаться. Что его жизнь кончена, что впереди лишь завеса скорби и тоски: Он нежно заботится о мальчике, старается сделать всё для того, чтобы тот как можно скорей забыл о недавней бездомности, о слезах сиротства.

Сиротство детей во вторую мировую войну имело характер всеобъемлющий, массовый. Сколько детей было брошено в водоворот жестокости, неравной борьбы.

Автор через судьбу своих героев говорит с читателями на очень важные темы: одиночество детей, их незащищённость, сиротство и приёмная семья, дом и приют, семья и бездомность. Но в конце он дарит читателю надежду- всё будет хорошо, если самому не быть равнодушным и уметь бороться за себя.

Тему сиротства в творчестве Достоевского продолжают образы детей Мармеладова из романа «Преступление и наказание». Мы видим их глазами Раскольников, который привёл домой их пьяненького отца. Мармеладовы живут в узкой тесной комнате, освещённой огарком копеечной свечи. Комната проходная. Девочка лет шести спит на полу, как то скорчившись и уткнув голову в диван». Мальчик, годом старше, весь дрожит в углу и плачет: его только что прибили. Старшая девочка лет девяти, тоненькая, в одной худенькой и разодранной рубашке. Стоит в углу возле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшей как спичка рукой. Страшное впечатление производит эта картина «при последнем освещении догоравшего огарка». Здесь сама нищета и разорение. Трагизм положения семьи Мармеладовых усугубляется после нелепой смерти главы семейства под колёсами щёгольской коляски. Катерина Ивановна с детьми остаётся на улице.

От отчаяния она заставляла детей просить милостыню.

Тема сиротства, которая впоследствии найдёт наивысшее своё воплощение в рассказе « Мальчик у Христа на ёлке» ; тема безразличного отношения большинства людей к детским страданиям и как ответная реакция – ожесточения сердца. Страдания детей для Достоевского – один из главных признаков несправедливо устроенного мира. Одна слезинка ребёнка не стоит, по мысли писателя, счастья человечества. Всё творчество Достоевского пронизано любовью к ребёнку, внимание к его судьбе, беспокойством за его будущее.

Тема сиротства и в художественной литературе и в реальной жизни остаётся глобальной и злободневной проблемой. При смене времён, социальных событий проблемы детей – сирот остаются теми же. В ближайшем будущем, по всей видимости, увеличение числа социальных сирот и удельного веса в общественном организме продолжится. К сожалению, дети – сироты, не имеющие позитивного опыта семейной жизни, просто повторяют судьбу своих родителей, как и тем, впоследствии теряя родительские права и тем самым расширяя поле социального сиротства. Согласитесь, большинство физических болей можно вылечить, или же обезболить. Но так не поступишь с душевной болью. А что может быть больнее, что может быть обиднее, чем предательство самого родного и близкого человека – мамы?.. Если мы можем, давайте сделаем так, чтобы в нашей стране, такую боль не испытывал ни один ребёнок!!!

Безумный мир, обиженные дети,

Куда летишь, куда несёшься ты?

Вся красота, всё золото на свете

Не стоят и слезинки сироты.

Литература:

1. Бареева, Е. Б. Социальное сиротство [Текст] / Е. Б. Бареева // Социологические исследования – 2004 - № 4.- С. 56-59
2. Дорожкина, О. А. Педагогические основы преодоления и профилактики социального сиротства: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 [Текст] / О. А. Дорожкина. – М., 2001.- 405 с.
3. Алексеева, И. С. Модель оказания помощи детям группы риска по социальному сиротству в малодоступных и отдаленных районах [Текст] / И. С. Алексеева // Социальная профилактика и здоровье.- 2006. - № 3. – С. 44-50.